

Casa de la Cultura
Hernando Delgado
Municipio de Turbo

"Somos la casa de la mejor esquina del mundo"

2019

INVENTARIO PATRIMONIAL MATERIAL, INMATERIAL Y NATURAL URBANO DEL DISTRITO DE TURBO

Casa de la Cultura
Hernando Delgado Orrego

**INVENTARIO PATRIMONIAL MATERIAL, INMATERIAL Y NATURAL
URBANO DEL DISTRITO DE TURBO**

CASA DE LA CULTURA HERNANDO DELGADO ORREGO

DIRECTORA:

Mónica Iris Blandón

EQUIPO DE PATRIMONIO:

Dayana Márquez Villegas

Herlen Murieles

Yerlin Tovar

Luis Vélez Arias

Turbo, Antioquia.

Distrito Especial Portuario, Logístico, Industrial, Turístico y Comercial.

2019

TABLA DE CONTENIDO

INTRODUCCIÓN	5
JUSTIFICACIÓN	6
OBJETIVOS	7
METODOLOGÍA	8
1. BIENES MATERIALES	9
1.2. MUEBLES	9
1.2.1. Busto de Gonzalo Mejía	9
1.2.2. Cañón Colonial Inglés del Siglo XVIII	10
1.2.3. Pinturas del maestro de Juan de la Cruz	10
1.3. INMUEBLES	13
1.3.1. Iglesia Divino Ecce Homo	13
1.3.2. Monumento Cangrejo Azul Gigante	13
1.3.3. Monumento Caporo	14
1.3.4. Monumento Pisingo	15
1.3.5. Museo Comunitario de la Casa de la Cultura Hernando Delgado Orrego	16
1.3.7. Parque Tomás Corpas	18
1.3.8. Parroquia Nuestra Señora del Carmen	18
1.3.9. Puente Peatonal Bahía Pisisí	19
1.3.10. Tancón	20
2. BIENES INMATERIALES	22
2.1. Bullerengue	22
2.2. Chucunate	23
2.3. Cumpleaños de Turbo	24

2.4. Esquina de Alomía	25
2.5. Festival del Dulce y la Gastronomía Doña Digna Pérez de Chaverra	26
2.6. Festival Novembrino	27
2.7. Festival Vallenato Simón Simanca	28
2.8. Gastronomía Municipal	29
2.9. Indígenas Inga	37
2.10. Literatura Municipal.....	38
2.11. Sexteto.....	45
2.11. Símbolos Patrios	46
2.12. Waffe.....	49
3. BIENES NATURALES.....	50
3.1. Bahía Pisisí	50
3.2. Playa Dulce	51
3.3. Punta de las vacas.....	52
BIBLIOGRAFÍA	55

INTRODUCCIÓN

Turbo fue fundado en 1840, en el año 2018 se elevó a la categoría de distrito portuario, logístico, industrial, turístico y comercial por parte del presidente de la república encargado Juan Guillermo Zuluaga bajo la ley 1883 de 2018 (Congreso de la República, 2018). Está localizado en la región de Urabá del departamento de Antioquia, se comunica con el océano Atlántico y por el canal de Panamá con el océano Pacífico, está albergado por el Golfo de Urabá y los ríos Atrato y León, y tiene una población aproximada de 176.813 habitantes (DANE, 2005).

Bajo la administración distrital del alcalde Alejandro Abuchar González y dando cumplimiento al plan de desarrollo 2016-2019 *Turbo educado y en paz*, en el componente *Cultura para la Educación y Paz*, del programa *Manifestaciones Artísticas y Patrimonio Cultural*. Respondiendo al objetivo de “generar espacios que aglutinen a la población en todas sus manifestaciones culturales, investigativas y patrimoniales que se convierten en factor de identidad a nivel local, nacional e internacional” (Alcaldía Municipal; Tierra Próspera y Bendita; Concejo de Turbo, 2016), a través de la creación del inventario cultural y patrimonial del municipio.

En este documento se hace una descripción de la metodología de investigación para dar cuenta de los bienes y sitios patrimoniales urbanos, clasificados en materiales, inmateriales y naturales, acompañadas de fotografías e ilustraciones de cada uno de estos.

JUSTIFICACIÓN

El patrimonio es el conjunto de bienes culturales que dan cuenta de la herencia de una sociedad y refuerzan su idiosincrasia. Dado a que tienen un valor simbólico, éstos son de propiedad colectiva, por lo tanto, son inalienables, imprescriptibles e inembargables. También está el patrimonio natural en el que se encuentran los monumentos de formación natural, formaciones geológicas y fisiográficas, parques y reservas naturales.

Dentro de los bienes culturales están los bienes materiales que son expresión de la creación y que tienen un valor arqueológico, histórico, artístico, científico o técnico, estos pueden ser muebles (que se pueden trasladar de un sitio a otro) e inmuebles (que no se pueden mover), y los bienes inmateriales que son aquellas prácticas, expresiones, saberes, técnicas y manifestaciones que no pueden ser tocadas.

En este sentido, tener un documento de referencia sobre el inventario patrimonial del distrito de Turbo permite conocer los bienes y sitios patrimoniales para articular, difundir saberes y valores colectivos a las generaciones presentes y futuras, a fin de generar mayor cohesión social y sentido de pertenencia en sus habitantes, a su vez, incentivar a la creación de planes y proyectos para la protección, salvaguardia y gestión de los mismos.

OBJETIVOS

1.1. Objetivo general

Construir un inventario patrimonial y cultural del distrito de Turbo, con el fin que sus habitantes conozcan, se apropien y protejan los bienes y sitios patrimoniales materiales, inmateriales y naturales agentes de su identidad.

1.2 Objetivos específicos

- Identificar los bienes y sitios patrimoniales materiales, inmateriales y naturales del distrito de Turbo.
- Clasificar y categorizar los bienes y sitios patrimoniales materiales, inmateriales y naturales del distrito de Turbo.
- Consultar referentes bibliográficos históricos que den cuenta de los diferentes bienes y sitios patrimoniales materiales, inmateriales y naturales del distrito de Turbo.
- Reconocer el estado actual de los bienes y sitios patrimoniales materiales, inmateriales y naturales del distrito de Turbo.

METODOLOGÍA

Para la realización de este inventario se llevó a cabo una investigación de tipo cualitativo, con enfoque etnográfico, es decir, desde las vivencias cotidianas y saberes de los habitantes del distrito de Turbo.

Para ello se emplearon las siguientes técnicas de investigación cualitativa:

- **Entrevistas semiestructuradas a personajes claves del distrito:** Juan de la Cruz Martínez (artista plástico), Benito Tandioi (líder de la comunidad indígena Inga), Luis Vélez Arias (historiador y etnógrafo autodidacta), Mónica Caicedo (coordinadora del Festival Vallenato Simón Simanca), Francisco Sayago (historiador), Guillermo Cerén Villorina (exalcalde), Jairo Romaña (cultor), Nicolás Torres (exintegrante del sexteto Aventureros del Mar), Xiomara Valderrama Muñoz (Directora del grupo de Bullerengue Ecos del Mangle), Concepción Castillo (escritor), Beatriz Berrio (integrante del grupo de bullerengue Cumbellé), Leonel Palencia (escultor), Andrés Osorio (ganador de PIC Turbo).
- **Revisión bibliográfica:** en total se revisaron 26 documentos agrupados en revistas (1), libros (5), artículos (3), trabajos de grado (1), páginas web (4), documentos públicos (3), textos inéditos (5), leyes (2), periódico (1), archivo audiovisual (1). Estos documentos fueron seleccionados para consultar, complementar y validar información de los sitios y bienes patrimoniales para la construcción del inventario.
- **Fotografías:** representan cada uno de los sitios y bienes patrimoniales, algunas fueron tomadas por parte del equipo de comunicaciones de la Alcaldía Distrital en cabeza del alcalde Alejandro Abuchar González y el equipo de patrimonio de la Casa de la Cultura Hernando Delgado Orrego. Otras, de diferentes páginas de internet.

1. BIENES MATERIALES

1.2. MUEBLES

1.2.1. Busto de Gonzalo Mejía

Obra del escultor José Horacio Betancur, esculpida con la mano derecha levantada en alto, señalando hacia el mar. Según Vélez (s.f.) fue erigido por la comunidad de este municipio por haber logrado la construcción de la carretera al mar que comunicó a Medellín con Turbo para construir el Puerto de Antioquia a orillas del mar Caribe, proyecto que se truncó con su muerte y que gracias a un grupo de dirigentes innovadores de Turbo, 67 años después de su fallecimiento, en el mes de noviembre de 2017, han logrado el inicio de los trabajos previos de construcción de la obra.

Fotografía 1. Equipo de patrimonio. (2019)

El busto tiene una placa conmemorativa que dice:

GONZALO MEJÍA
UN HOMBRE CON VISIÓN
DEL AIRE EL MAR Y LA
TIERRA
HOMENAJE DEL PUEBLO
DE TURBO. 1.956

En 1932 Gonzalo Mejía inauguró la empresa UMCA (Urabá Medellín Central Air WAIS) primera ruta y correo aéreo de Antioquia, Medellín, Turbo, Colón Panamá. En 1954, Gustavo Rojas Pinilla inauguró la carretera al mar, iniciada en 1926 y liderada por Gonzalo Mejía,

lo que le permitió a Turbo, después de 154 años de aislamiento, comunicarse con Medellín y el interior del país. (Vélez, s.f.)

El Busto de Gonzalo Mejía representa los valores de emprendimiento, estrategia y gestión para el progreso y desarrollo de Turbo, específicamente visiona el potencial que tiene la conexión del mar con el interior del país para el intercambio comercial de bienes y la importancia de carreteras óptimas para transitar el día a día con mayor seguridad.

1.2.2. Cañón Colonial Inglés del Siglo XVIII

Bien subacuático localizado a la intemperie sobre un pedestal en forma de trapecio en el parque Gonzalo Mejía. Fue extraído en Bahía Pisisí a la entrada del canal denominado Waffe en 1960, bajo la administración del entonces Ministro de Obras Públicas Virgilio Barco Vargas, posteriormente Presidente de la República. El cañón mide 2 metros de largo con una circunferencia delantera de 80 centímetros y trasera de 1 metro con 20 centímetros.

Fotografía 2. Equipo de Patrimonio. (2018)

Este cañón fue rescatado del naufragio de un velero mercante inglés echado a pique en el año 1700 por el Mayor Navarrete de la Armada Española, quien por orden del Gobernador de Cartagena Juan de Dios Pimiento desalojó de Bahía Pisisí al Capitán Richard Long de la corbeta inglesa Rupert Price de la armada inglesa y otras naves mercantes, que desde años atrás contrabandeaban en Bahía Pisisí, una de ellas, renuente a evadir la acción de desalojo de la Armada española, fue hundida en el sitio de entrada de la Bahía al canal del Waffe. (Vélez, s.f.)

1.2.3. Pinturas del maestro de Juan de la Cruz

Conjunto de obras de óleo sobre lienzo inspiradas en los inicios del municipio de Turbo en el año de 1926, donde se da cuenta del desarrollo histórico, hábitos y costumbres de los turbeños en esa época.

Descripción	Obra
<p>a. Gonzalo Mejía</p> <p>Año: 2014 Dimensiones (cm): 100x200</p> <p>Precursor de la conexión de la carretera con visión del mar, el aire y la tierra.</p>	<p>Fotografía 3. Equipo de Patrimonio. (2019)</p>

<p>b. Muelle de Turbo</p> <p>Colección: Mi Pueblo Año: 2014 Dimensiones (cm): 70x90</p> <p>Lugar de estacionamiento marítimo de la época. Esta representación da cuenta del primer muelle del municipio de Turbo donde llegaban los pescadores.</p>	<p><i>Fotografía 4. Equipo de patrimonio. (2019)</i></p>
<p>c. Pescador y Manglar</p> <p>Colección: Mi Pueblo Año: 2014 Dimensiones (cm): 90x160</p> <p>Ubicado en Bahía Pisisí. Anteriormente era conocido como Isla de los barbados.</p>	<p><i>Fotografía 5. Equipo de patrimonio. (2019)</i></p>
<p>d. Plaza de Mercado y Hotel Mosca</p> <p>Colección: Mi Pueblo Año: 2014 Dimensiones (cm):70x90</p> <p>Representan los sitios históricos de la plaza de mercado y el hotel mosca, allí se aprecia el Caño Puerto Tranca donde arrimaban las chalupas.</p>	<p><i>Fotografía 6. Equipo de patrimonio. (2019)</i></p>
<p>e. Personajes representativos del bullerengue</p> <p>Colección: Mi Pueblo Año: 2015 Dimensiones (cm): 130 x 220</p> <p>Integrantes del grupo de bullerengue de izquierda a derecha: Jhon Jairo Escudero (tambolero), Sabina Escudero (cata'ora), Eustiquia Amaranto Santana (Canta'ora y verseadora), Carlos Mario Cuesta Mena (tambolero)</p>	<p><i>Fotografía 7. Equipo de patrimonio. (2019)</i></p>

<p>f. Calle Principal 1926</p> <p>Colección: Mi Pueblo Año: 2015 Dimensiones (cm): 200x90</p> <p>Representa la calle principal de Turbo en 1926. En la primera casa a la izquierda funcionaba el Juzgado Circuito de Turbo, y a la derecha se encontraba la oficina del correo, y casas familiares como Nacib Yabur, las cuales dan cuenta de la arquitectura de la época, elaboradas en paja y madera.</p>	<p><i>Fotografía 8. Equipo de patrimonio. (2019)</i></p>
<p>g. Pescador de Manatí</p> <p>Colección: Mi Pueblo Año: 2015 Dimensiones (cm): 210x110</p> <p>Representa al primer barrio de Turbo (Chucunate) que da cuenta de la pesca de manatí como una de las actividades económicas de Turbo.</p>	<p><i>Fotografía 9. Equipo de patrimonio. (2019)</i></p>
<p>h. Personajes de Turbo.</p> <p>Año: 2015 Dimensiones (cm): 90 x190</p> <p>Personajes de Turbo, de izquierda a derecha: Gonzalo Mejía (Precursor de la carretera y aviación en Turbo, Hernando Delgado Orrego (Patriarca de la educación y precursor de la Casa de la Cultura), José Luis Valenzuela (primer alcalde elegido por elección popular desde 1989-1991 y William Palacio Valencia (único alcalde por dos períodos).</p>	<p><i>Fotografía 10. Equipo de patrimonio. (2019)</i></p>

1.3. INMUEBLES

1.3.1. Iglesia Divino Ecce Homo

Está ubicada en el barrio Buenos Aires en la carrera 14 con calle 115, fue construida en el año 1983, tiene una dimensión de 10.000 metros cuadrados, con capacidad para 500 personas sentadas cómodamente y 500 de pie. Cuenta con un campanario, la casa cural, la capilla, un parque para niños, un kiosco, 4 baños, una oficina para la atención al público en todo lo necesario de la iglesia y otra oficina para atención a lo referente a la comunidad afro. (Villalobo, 2018). Su primer sacerdote fue el Padre Miguel Portillo, el cual fue el gestor de su construcción, el lote fue donado por la familia del señor Eladio Gutiérrez quien vivió en Turbo en la década de 1920 como director de la Comisión Geológica de Urabá. (Vélez, s.f.)

Fotografía 11. Juan Carlos López Padierna. (2017)

Transmite valores de resistencia identitaria a través de la hibridación de tradiciones de la cultura afro con la religión católica. Dentro de sus prácticas más significativas está la danza con ritmos africanos y la concepción de Dios como un ser negro.

1.3.2. Monumento Cangrejo Azul Gigante

Está fabricado en fibra de vidrio reforzada y vaciada en concreto. Fue creada por el escultor Francisco Mármol y entregado a la Administración Municipal el 4 de noviembre de 2016. El monumento mide 2 metros con 80 centímetros de alto, por 6 metros con 50 centímetros de ancho y está ubicado en Playa Dulce. El nombre científico del cangrejo azul gigante es *cardisoma guanhumi*.

Fotografía 12. Alcaldía Distrital. (2019)

Es símbolo de la gastronomía de los habitantes de Turbo representado en el escudo del Distrito. Este monumento es una apuesta turística para el pueblo, y a su vez, una estrategia para ayudar a la protección y conservación de esta especie a través de la sensibilización colectiva (Universidad de Antioquia, 2016), ya que existe una caza indiscriminada de este crustáceo.

1.3.3. Monumento Caporo

Fotografía 13. Alcaldía Distrital. (2019)

Escultura realizada por el artista Leonel Otero Palencia, inaugurada por la Administración Distrital en cabeza del alcalde Alejandro Abuchar González el 01 de marzo del 2019, en el parque Los Estudiantes ubicado en la urbanización Villa del Mar. Esta obra que mide 22 metros de largo y pesa 18 toneladas, está hecha de fibra de vidrio quilla y concreto, acompañada de un PIC con las letras “TURBO” construidas a base de hierro y concreto. Cada letra del PIC mide 1 metro con 50 centímetros de alto, 90 centímetros de ancho y 12 centímetros de grosor.

El PIC fue diseñado por el DJ y productor urbano Andy Quintana, el cual fue seleccionado por concurso público. La “T” de color verde representa la tierra, la fauna y la flora; la “U” de color naranjado, da cuenta de los símbolos urbanos; la “R” de color fucsia significa raíces, lo tradicional y ancestral; la “B” de color azul con imágenes del mar, el trasmallo, aves, el cangrejo y el pisingo, simboliza la biodiversidad del mar y de los ríos, al igual que la pesca como una fortaleza del distrito; la “O” de color amarillo y naranjado significa las oportunidades y el futuro de Turbo, enfocado hacia el turismo, el puerto y el aeropuerto internacional (Alcaldía de Turbo, 2019).

El Caporo es un reptil de la especie y género Iguana, de familia Iguaninae de Orden Squamata Sauria, “al igual que las lagartijas, las babillas y las tortugas. Se le usa para alimentación, de ella se extraen la carne, los huevos y la piel. Se le encuentra desde el norte de México hasta

el sureste de Paraguay, pasando por Centroamérica y norte de Suramérica; además es habitante común de las islas Caribe y de muchas del Pacífico latinoamericano” (Jaime, 2003, pág. 7).

Este monumento fue realizado como atractivo turístico para visitantes y transeúntes, también como un llamado a velar por su conservación, ya que Turbo ha sido un hábitat natural de este reptil. Del mismo modo, transmite una conciencia de protección y sentido de pertenencia por la fauna del territorio.

1.3.4. Monumento Pisingo

Escultura del artista Leonel Otero Palencia elaborada en fibra de vidrio, mide 5 metros de altura, pesa una tonelada y media y, está acompañada de un PIC que forma la palabra “TURBO”, fue elaborada en el año 2019 bajo la Administración Distrital en cabeza del alcalde Alejandro Abuchar González. Está ubicada en el Muelle Turístico Manglares Pisisí en el barrio Brisas del Mar. Esta obra representa una de las especies más características del Distrito en sus orígenes, al cual se debe su primer nombre Pisisí.

Fotografía 14. Alcaldía Distrital. (2019)

Este PIC “TURBO” fue diseñado por Kevin Andrés Osorio y seleccionado por concurso en el año 2018. La “T” de color amarillo representa la etnia indígena, la “U” de color rojo da cuenta de la descendencia afro y los tambores como representación de sus tradiciones folclóricas, la “R” de color verde muestra su biodiversidad de flora y fauna, al igual que hojas de plátano como símbolo de exportación que caracteriza a la zona, la “B” de color naranjado hace hincapié al pasado y el futuro como distrito portuario; finalmente, la “O”, de color azul manifiesta la pesca como una de las principales actividades económicas de los turbeños, así mismo sus símbolos representativos como el pisingo y el cangrejo azul (K. Osorio, comunicación personal, 29 de Julio de 2019).

El Pato Pisingo (*Dendrocygna autumnalis*) se encuentra en todas las zonas bajas del territorio colombiano. Viven cerca de corrientes de agua como quebradas y riachuelos y en fuentes de agua quietas como ciénagas y lagunas, tanto de agua dulce como salobres, principalmente en regiones de clima cálido. (Corantioquia, 2000, pág. 7).

Esta obra de arte cultural fue construida con la intención de potencializar la atracción turística en un lugar de alta afluencia de habitantes y turistas como es el muelle, para el disfrute, deleite y reconocimiento de una especie animal simbólica del distrito de Turbo como lo es el pato pisingo.

1.3.5. Museo Comunitario de la Casa de la Cultura Hernando Delgado Orrego

Fotografía 15. Equipo de patrimonio. (2019)

Fue inaugurado el 16 de noviembre del 2018, en las instalaciones de la Casa de la Cultura Hernando Delgado Orrego, bajo la administración del alcalde Alejandro Abuchar González y la coordinadora de cultura Luz Amparo Dávila. Es una institución abierta al público sin ánimo de lucro, destinada a investigar, recolectar, catalogar y enseñar el patrimonio material,

inmaterial y natural del distrito de Turbo.

Tiene como misión facilitar a la comunidad el acceso al conocimiento de la historia de Turbo para que se reconozca su identidad a través de las colecciones de acopio, conservación y difusión del patrimonio tangible e intangible y la memoria histórica del territorio, y como visión se pretende convertir en el centro piloto, líder del Distrito y de la región de Urabá, promotor en el campo de la educación, conservación, investigación, exposición y difusión del patrimonio que alberga. (Vélez, s.f.)

Cuenta con las colecciones del ser humano, la tecnología de los abuelos, el rincón de las abuelas, cerámica precolombina, herramientas líticas de piedra pulida, la semilla de tagua o

artesanías locales, la mola, fragmentos de piezas arqueológicas, fotografías y pinturas históricas del Distrito.

1.3.6. Parque Gonzalo Mejía

Este parque ubicado en el barrio Centro (Calle 100 No. 12-21). Fue construido en el año 1956 donde existió la plaza de mercado del municipio (Vélez, s.f.). Previamente fue un manglar arrasado hasta 1950, cuando se inició la construcción del muelle del Caño Puerto Tranca, con el que se adecuó la construcción de la plaza de mercado, que funcionó allí hasta su edificación.

Fotografía 16. Equipo de patrimonio. (2019)

Su nombre se debe al precursor de la carretera al mar Gonzalo Mejía. Es un hito histórico que da cuenta del desarrollo social, político, cultural y su amueblamiento urbano en aquella época, antes de que Turbo se expandiera de ciudad intermedia a Distrito Especial Portuario, Logístico, Industrial, Turístico y Comercial en 2018. Puesto que allí se construyó la alcaldía municipal, la plaza de mercado y la casa de la cultura, donde se realizaban todas las actividades más importantes del hoy distrito. Actualmente es un espacio comercial, de entretenimiento, de encuentro familiar, aglomeración de transeúntes y visitantes. En este también se realizan eventos culturales y artísticos representativos de la cultura turbeña. En su interior se encuentran árboles de caucho y laureles plantados desde la década de los 40, también hay una obra arquitectónica en forma de barco que representa la vocación portuaria de los habitantes.

1.3.7. Parque Tomás Corpas

Este parque está ubicado en el barrio Baltazar entre las calles 101 y 102 con carrera 16, fue inaugurado en el año 2016 bajo la administración del alcalde Alejandro Abuchar González. Su nombre se debe al escritor, poeta campesino y creador del himno de Turbo, Tomás Corpas Díaz quien nació en Cartagena, Bolívar el 1 de enero de 1934, y vivió en Turbo desde 1948 hasta su muerte en 2016. (SIMIC - TURBO, s.f.)

Fotografía 17. Equipo de patrimonio. (2019)

El parque cuenta juegos recreativos, gimnasio al aire libre, áreas de descanso, zonas verdes, kioscos, ventas de comidas rápidas y conexión a internet a través de wifi de acceso libre. Este espacio representa la innovación y cohesión social entre las familias, habitantes y visitantes.

1.3.8. Parroquia Nuestra Señora del Carmen

La Parroquia Nuestra Señora del Carmen está ubicada en el barrio Centro, calle 100 No. 14-22. La cual fue constituida el 3 de febrero de 1946 bajo decreto firmado por Monseñor Luis A. Valderrama.

Esta cuenta con la casa cural y la oficina administrativa, su primer párroco fue el padre Antonio María Palacio y como coadjutor el padre

Fotografía 18. Equipo de patrimonio. (2019)

Aristóbulo Restrepo. A los anteriores los reemplazó el sacerdote Eugenio Garcés Uribe,

personaje autoritario y político. En su reemplazo llegó el padre José Agudelo quien fue bien recibido y apreciado en el pueblo. (Keep, Monografía de Urabá, 2009)

Esta, es punto de referencia para encuentros entre la comunidad y visitantes. Del mismo modo, simboliza la conexión de los turbeños con la espiritualidad a través de la congregación y celebraciones religiosas.

1.3.9. Puente Peatonal Bahía Pisisí

Fotografía 19. SIMIC-TURBO. (s.f.)

Este puente une los barrios Gaitán y El pescador atravesando la Bahía Pisisí. Está ubicado en la calle 101 de la avenida Germán Lopera, nombre con el que era conocido hasta su denominación de Puente Peatonal Bahía Pisisí en 1993 bajo la administración del alcalde Edgar Alfonso Genes Campillo (Corte Constitucional de Colombia, 1993). Tiene

una luz de 245 metros, en cada uno de sus

costados sobresalen 4 balcones laterales para observar la bahía en toda su extensión y en el centro, una plataforma elevada de 5 por 10 metros cuadrados que sirve como observatorio especial para la apreciación del ecosistema de manglar que rodea la Bahía Pisisí.

También se observan los barcos de cabotaje y de la Armada Nacional fondeados frente al Apostadero Naval, y al fondo, se dibuja la Serranía del Águila; al norte, se encuentra la Serranía del Resguardo Indígena de Caimán Nuevo; Al Oriente, se observa la imagen del Tancón y la torre del Hotel Castilla de Oro.

Además, este puente es un sitio de afluencia de foráneos y habitantes que permite el disfrute de los paisajes y posibilita el acceso a las playas, evitando una larga trayectoria.

1.3.10. Tancón

Este tanque elevado surgió por la necesidad de abastecer a la comunidad del servicio de acueducto, ya que antes de su construcción el agua se recolectaba solamente a través de la lluvia y pozos, además en época de verano los habitantes debían comprar dicho recurso, lo cual generaba mayores gastos y dificultades en las labores cotidianas.

Está localizado en la doble calzada del municipio, fue diseñado por Camilo Slait Murad en la década de los 60 y su construcción duró aproximadamente 3 años. Inicialmente los terrenos en que se construyó eran de la finca Villamaría propiedad de Rafael Bolívar, quien le vendió a Jesús Mora al cual le invadieron algunas personas, con las cuales, se hizo un acuerdo con el Instituto Colombiano de la Reforma Agraria (INCORA) para construir el Tancón con la finalidad de tener un suministro de agua, (Sayago, 2018).

El Tancón era administrado principalmente por el municipio, luego por las empresas prestadoras de servicio de acueducto y alcantarillado Acuantioquia, Conhydra, Aguas

Regionales de Empresas Públicas de Medellín (EPM), consecutivamente. Este tanque elevado brindó su servicio de acueducto en el distrito de Turbo hasta el año 2016 (E. López, comunicación personal, 30 de julio de 2019).

Fotografía 20. Alex Mass. (2019)

Anteriormente era abastecido por una tubería de 8 pulgadas que venía desde la planta, (inicialmente arrancaba en 10 pulgadas) su capacidad es de 700 metros cúbicos y está ubicado a una altura de 25 metros sobre el nivel del terreno; se llenaba en un promedio de siete 7 veces al día, tardando hasta 3 horas para llenar. Esta agua potable abasteció el servicio de acueducto de la zona urbana del municipio. (SIMIC - TURBO, s.f.)

El tanque elevado prestó sus servicios hasta el año 2016, ya que bajo la administración (2016 - 2019) del alcalde Alejandro Abuchar se implementó un nuevo sistema de acueducto. Sin embargo, es un punto de referencia para habitantes y visitantes. Las diferentes administraciones han pensado en demolerlo, empero, ha habido resistencia por parte de la comunidad, puesto que tiene un valor simbólico que conecta a los turbeños con su historia y por haber sido el primer sistema de acueducto más grande empleado en el entonces municipio.

2. BIENES INMATERIALES

2.1. Bullerengue

Es música y danza de la región Caribe colombiana, ejecutada principalmente por los actuales descendientes de los negros cimarrones que habitaron los palenques del área del Canal del Dique, el Bajo Magdalena (Colombia), el Palenque del Mamoní o Santiago del Príncipe y la tribu de los Mandingas de Kuna Yala (Panamá), que se extendieron hasta el Darién. (Pérez, 2014, pág. 30)

Fotografía 21. Facebook Casa de la Cultura. (2019)

El bullerengue llega a Turbo en 1821 junto con sus fundadores provenientes del Palenque de San Basilio, expandidos por el litoral de la costa Atlántica a las islas y pueblos cercanos a Cartagena. (Vélez, 2012). Sus inicios fueron en la calle llamada para ese entonces canta-rana, actualmente la carrera 15 conocida como Sindebras. Dentro de los precursores del bullerengue en Turbo se pueden mencionar a Modesta Fuentes, Candelaria, María Antonia Mena, Victoria, María la Luz Asprilla, Martina Balseiro, Mauricia Bello, Sabina Escudero y Eustiquia Amaranto, quienes fueron grandes canta'oras (Tovar, 2018).

La agrupación se compone de tamboleros, canta'or/a y coristas. Los tamboleros han sido tradicionalmente hombres, mientras que las mujeres han sido las canta'ora principal y coristas. Sin embargo, actualmente los hombres también incursionan como canta'or principal y coristas.

Las variaciones melódicas del bullerengue son el porro (senta'o), la chalupa y el fandango de lengua. El vestuario masculino aparte de los tradicionales pantalón y camisa campesina, incluye el sombrero arrocero o "conche jobo", mientras que la mujer sí debe tener una mayor preparación, en este sentido, vistiendo camisola, pollerín y pollera de colores con saya, así

como pulseras, collares, pendientes, el cabello recogido y flores en la cabeza (Rojas, 2009). Estas últimas puestas al lado derecho de la cabeza significan que la mujer está comprometida; al lado izquierdo, que está soltera; y atrás, es una invitación a seguirla. Las flores actualmente pueden ser reemplazadas por turbantes. (B. Berrio, comunicación personal, 30 de julio de 2019)

Los principales instrumentos del bullerengue son el tambor macho o llamador, el tambor hembra o alegre y la voz. Adicionalmente puede estar acompañado de las palmas.

Los primeros grupos de bullerengue organizados en Turbo fueron Las bananeras de Urabá conformado en 1980 (Keep, 2000, p. 403) y Brisas de Urabá en 1987 (J. Romaña, comunicación personal, 6 de septiembre de 2018). El primer semillero de bullerengue en el municipio fue Martina Balseiro creado en el año 1998 con niños de Chucunate. El bullerengue transmite los valores de cohesión social y transmisión de conocimientos de generación en generación y es utilizado como agente artístico para eventos culturales y políticos.

Actualmente hay cinco grupos de bullerengue reconocidos en el Distrito de Turbo:

Grupo	Fecha de fundación	Director
Cumbellé	2010	Carlos Mario Cuesta Mena
Tambores de Urabá	1970	Jairo Romaña
Brisas de Urabá	1987	Eustiquia Amaranto
Bananeras de Urabá	1980	Agmeth Enrique Valdés
Ecos del Mangle	2017	Xiomara Valderrama Muñoz

2.2. Chucunate

Es un sector ubicado en la calle 99 hasta la 99B en el barrio San Martín con la carrera 14ª y 14b, fue el primer barrio del municipio conocido por ser su zona de origen y expansión. Bajo la administración del alcalde Roque Viera en la década de los 30 se cambió el nombre de las Delicias al de Chucunate.

Keep (2009, pág. 374) menciona que una de las primeras familias asentadas en este barrio fueron los Escudero, procedentes de Santa Ana Bolívar; Andrea Dominique y su esposo Don Julio de origen panameño; los Justiniani, Emeterio Córdoba del Chocó y sus descendientes quienes se ubicaron alrededor de una quebrada llamada las delicias, razón por la cual se le asignó inicialmente ese nombre antes de ser llamado Chucunate. Esta era un espacio de encuentro y de socialización de las mujeres, quienes iban a hacer labores domésticas y de ocio.

Fotografía 22. Tomada de la monografía de Turbo. (2019)

Su principal actividad económica fue la pesca y su manifestación artística, el bullerengue. Según Escudero (1991), el Chucunate es conocido por ser cuna de grandes cantadoras como María de los Ángeles Ruiz, Juana Vásquez y Cipriano Castillo. “Ser chucunatero quiere decir respeto, tradición y canto”. (Citado en Vélez, s.f.)

2.3. Cumpleaños de Turbo

El cumpleaños de Turbo se celebra todos los años desde el 28 de agosto de 1990, dentro del cual se realizaba el Festival de acordeones Simón Simanca.

En esta fecha se conmemora la fundación de Turbo, el cual fue constituido como municipio en el año 1840. El evento anteriormente

Fotografía 23. Facebook de la Casa de la Alcaldía Distrital. (2019)

iniciaba con un gran desfile conformado por diferentes grupos culturales, comparsas y colegios de Turbo. Este comenzaba desde el barrio Gonzalo Mejía, tomando sus calles principales y terminaba en el parque del mismo nombre. En la noche se proseguía con

fogatas y se daba inicio a su evento principal, el Festival de Acordeones Simón Simanca, en el cual participaban diversos intérpretes de la música vallenata de la costa norte de Colombia. (SIMIC - TURBO, s.f.)

La organización de esta celebración ha estado a cargo de la casa de la cultura “Hernando Delgado Orrego”. En la administración del alcalde Alejandro Abuchar González (2016-2019) se conmemoró el cumpleaños del Distrito con el desfile tradicional de las diferentes instituciones educativas, grupos culturales, comunidades indígenas, corporaciones artísticas y culturales, dependencias administrativas y presidentes de juntas de acción comunal. En la noche se festejaba dicho cumpleaños con diversos artistas locales y nacionales.

2.4. Esquina de Alomía

Hogar histórico donde se llevaba a cabo competencias entre músicos de guitarra y violín, se realizaban fiestas entre los habitantes cuando no había energía, en las cuales participaban grupos de sexteto y chirimía. Su sitio referente es la única casa de madera en el centro de Turbo, ubicada en la calle 101, carrera 14B.

La esquina de Carlos Alomía *Fotografía 24. Equipo de patrimonio. (2019)*

es una casa antigua de madera, ya que anteriormente las casas y locales eran construidos con materiales naturales de la región, tiene 6 puertas anchas y con techos de eternit, tiene más de 50 años, está pintada de color rosa y las puertas de color azul. Contrasta con altas edificaciones a su alrededor, se ve apacible comparados con los otros locales. En su interior está pintada de azul tiene cielo falso, algunas de sus mesas son de madera y están dispuestas en todo momento para el juego. Están cubiertas con un tipo de paño grueso y en los bordes tienen unas molduras que sobresalen de su superficie como

haciendo una especie de bandeja cuadrada. Su segundo propietario fue el señor Carlos Alomía, quien tenía una sastrería que funcionaba de lunes a viernes y los sábados se convertía en un bar llamado Nohemí. A pesar de los años, aún conserva la infraestructura de ese entonces, sus dueños realizan el mayor esfuerzo por mantenerla y cada año sólo le realizan algunos retoques a la pintura. (Cordoba, Muñoz, & Gil, 2014).

2.5. Festival del Dulce y la Gastronomía Doña Digna Pérez de Chaverra

Fotografía 25. Alcaldía Distrital. (2019)

Fotografía 26. Alcaldía Distrital. (2019)

Fotografía 27. Alcaldía Distrital. (2019)

El festival del Dulce fue un evento que surgió en la década de los 90 por iniciativa de la entonces coordinadora de la Casa de la Cultura Hernando Delgado Orrego, Digna Pérez de Chaverra, para conservar la tradición de los dulces de semana santa. El primer festival se hizo en el parque Gonzalo Mejía, con colaboración voluntaria de la comunidad. También se asoció con las matronas quienes vendía y ofrecían muestras de sus dulces para atraer asistentes y clientes. (L. Vélez, comunicación personal, 29 de julio de 2019)

Este fue retomado en 2016 bajo la administración del alcalde Alejandro Abuchar González con el nombre de Festival del Dulce y la Gastronomía Doña Digna Pérez de Chaverra, en homenaje a su precursora, y se realiza en víspera de la Semana Santa en aprovechamiento del espacio vacacional de los estudiantes y trabajadores del distrito de Turbo.

El festival consiste en un encuentro donde se revive y se conservan sus tradiciones populares, donde se le hace un homenaje al dulce casero en cada rincón del territorio, siempre contando con la participación especial de matronas que preparan las irresistibles delicias que prueban sus asistentes. Las actividades principales son: presentación de los dulces por parte de las

matronas, concurso del mejor dulce y plato gastronómico, el bingo tradicional y un conversatorio. Dentro de los dulces más comunes se presentan el de arroz, papa, yuca, papaya, frijol, mango y plátano.

Transmite los valores de difusión y enseñanza de saberes ancestrales de generación tras generación, a través de la gastronomía.

2.6. Festival Novembrino

Evento que tradicionalmente se celebra el 11 de noviembre, en conmemoración a la independencia de Cartagena, debido a que la mayor parte de los habitantes de este territorio son descendientes de bolivarenses quienes vinieron a estas tierras de explotación a finales del s. XIX y principios del s. XX. (SIMIC-TURBO, s.f.)

Es así que las fiestas novembrinas de Turbo se convierten en una expresión propia del municipio que contiene elementos convergentes de la cultura caribe como tradiciones festivas enunciadas a través del

folclor bullerengüero, la música novembrina, los disfraces y el bullicio propio de los puertos; esto gracias a la presencia de población bolivarense proveniente de las islas de Barú, La Boquilla, barrios periféricos de Cartagena y anteriormente de departamentos pertenecientes al antiguo Bolívar Grande. (Morales & Garzón, 2010)

El acuerdo 042 de octubre 12 de 1985, institucionalizó la junta organizadora de las tradicionales fiestas novembrinas en el municipio de Turbo que desde el año 1967 tiene como principal evento el reinado popular de belleza. (Keep, 2000, p. 415)

Fotografía 28. Facebook fotografías antiguas de Turbo. (2019)

Para Keep (2000), estos certámenes, además de dar alegría y jolgorio a Turbo, el municipio más alegre y bullanguero de la zona, han servido para recolectar fondos para la construcción de algunas de las obras sociales más importantes del municipio (cementerio, parque, hospital, arreglo de calles, etc.) donde inicialmente ganaba no la que mayores atributos físicos tuviera, sino la que mayor cantidad de dinero recolectara para alguna obra social.

El reinado comprendía el desfile en traje de baño, de gala y fantasía, donde se seleccionan de las candidatas del casco urbano y rural los puestos de tercera, segunda y primera princesa, virreina y reina. Los criterios de selección normalmente son: belleza, pasarela, actitud y conocimientos de cultura general. Igualmente, se premia a la reina madre, se hacen carrozas o comparsas, balleneras y casetas bajo la dirección del comité organizador de cada reina.

Bajo la administración del alcalde Alejandro Abuchar González, se incluyó dentro del Carnaval de las Etnias y el Mangle en el mes de octubre, con la intención de agrupar las diversas fiestas del distrito en un carnaval propio para aumentar la atracción turística y visibilizar lo pluriétnico y multicultural de Turbo. Debido a la resistencia de la comunidad turbeña sobre el mes en el que se venía ejecutando este carnaval, se tomó la decisión de trasladarlo al mes de noviembre.

2.7. Festival Vallenato Simón Simanca

Festival vallenato que hace honor a Simón Simanca, considerado uno de los mejores acordeoneros de todos los tiempos en la región de Urabá. Este festival nace en 1990, en el marco del sexquicentenario de Turbo a iniciativa de un grupo de artistas encabezado por Gregorio Mesa Mercado, apoyado por Lesvy Arenas Yurgaky (Q.E.P.D.) directora de la corporación de fomento y turismo de Urabá (COSESTUR), el señor alcalde

Fotografía 29. Facebook Festival Simón Simanca. (2017)

municipal de ese entonces, César Corrales Cortés (Q.E.P.D.), Manuel Morales Peña, presidente del concejo municipal, entre otros. En su primera versión contó con la participación de 9 conjuntos en la categoría semiprofesional, 17 conjuntos en la categoría de aficionados y 50 participantes por canciones inéditas. (Festival de Acordeones Simón Simanca, 2019). Como director de la organización del festival se nombró a Gregorio Mesa Mercado, quien durante mucho tiempo fue director de la agrupación musical pionera de Urabá, Los Caracoles del Mar.

Actualmente, este festival lo organiza la Corporación Festival de Acordeones de Urabá, constituida legalmente como entidad sin ánimo de lucro en el año 1995, y que está bajo la dirección de Mónica Caicedo. La actividad principal es un concurso en las categorías de profesional, aficionado, femenina, infantil y canción inédita, con los ritmos de piquería, son y puya, las cuales pueden variar cada año y son premiadas en dinero. Del mismo modo, cada año se hace un homenaje a un artista vallenato del Distrito y es realizada bajo el marco del cumpleaños de Turbo.

El honorable Concejo Municipal de Turbo en uso de sus facultades legales y en especial las conferidas por la ley 136 de 1994, institucionalizó el Festival Vallenato Simón Simanca bajo el acuerdo 016 del 28 de marzo de 1996.

Este evento fomenta el desarrollo artístico musical en Turbo, funciona como agente de cohesión social, además de visibilizar y promocionar las obras musicales de los artistas locales. Su finalidad es seguir fortaleciendo la práctica del vallenato como manifestación cultural del Distrito. Asimismo, da cuenta del papel de tradiciones costeñas en la construcción identitaria de un Turbo pluriétnico y multicultural.

2.8. Gastronomía Municipal

La gastronomía de Turbo da cuenta de los diferentes sabores y saberes culinarios ancestrales, una mixtura cultural reflejada en sus platos y que hacen parte de la cotidianidad de sus habitantes, convirtiéndolo en un agente de atracción gastronómica. A continuación, presentamos un listado de los platos típicos, vendajes y fritos de Turbo.

Platos		Ingredientes	Preparación
Platos típicos	Arroz de cangrejo	Arroz, agua, cangrejo, coco, sal y azúcar.	Se extrae la grasa del cangrejo y se saca el zumo de coco, estos se ponen a hervir a fuego normal, cuando el agua está hirviendo se le hecha el arroz, sal al gusto y azúcar (opcional).
	Cangrejo guisa'o	Cangrejo, agua, coco, cebolla de rama y de huevo, cilantro, ajo, ají, sal.	Se limpia el cangrejo y se le extrae la grasa, se le agregan los ingredientes o las verduras picadas finamente, se saca el extracto de coco y finalmente, se pone a cocinar hasta lograr su consistencia.
	Pescado frito, arroz de coco y patacones.	Pesca'o de preferencia, arroz, agua, coco, plátano, limón, sal.	<p>Para la preparación del pescado se limpia y relaja el pescado, se le agrega sal, limón y posteriormente se fríe en aceite caliente.</p> <p>Para la preparación del arroz, se extrae el zumo del coco, se hierve y se le agrega el arroz, sal y azúcar (opcional) al gusto, cuando el agua se evapora, se tapa la olla y se pone a fuego medio.</p> <p>Para los patacones: se le retira la cáscara al plátano, se corta en trozos grandes o medianos, se ponen a sofreír en aceite caliente,</p>

			luego se sacan, se dejan reposar, se aplastan y se vuelven a sumergir en el aceite hasta estar listo.
Sancocho de Sábalo	Agua, Sábalo (pez), zumo de coco, cebolla de rama, cebolla de cabeza, tomate, ají, ajo, limón, sal, cilantro, caldo de gallina, papa.		Se limpia el Sábalo, luego en una olla se pone a cocinar junto con las verduras las cuales una vez hervidas se le adiciona el zumo de coco, después se le agrega el pescado al agua hirviendo, junto con las papas picadas, sal y limón al gusto.
Sancocho de gallina criolla	Agua, gallina criolla, cebolla de rama, cebolla de cabeza, tomate, ají, ajo, limón, sal, cilantro, caldo de gallina y tubérculos.		Se limpia y despresa la gallina con agua y limón, las presas se ponen a sofreír con las verduras picada y posteriormente se le agrega el agua y se deja hervir. Una vez hervida se le adicionan los tubérculos como papa, plátano y yuca, sal y limón al gusto. En algunas ocasiones se le agrega mazorca.
Arroz de camarón	Agua, aceite, camarón, cebolla de rama, cebolla de cabeza, tomate, ají, pimentón, ajo, limón, sal,		Se pone a hervir el camarón con ajo, luego en una olla con agua hirviendo se le agregan las verduras picadas, los camarones y el arroz hasta cocinar. Se le puede agregar condimentos al gusto.

		cilantro, caldo de gallina.	
	Ceviche de camarón	Camarones pelados y limpios, cebolla picada, cilantro, perejil, diente de ajo, jugo de limón, salsa de tomate, mayonesa, sal, pimienta y galletas saladas.	En una olla se pone a hervir el agua, luego se apaga el fuego, se agregan los camarones y se tapan. Hay que dejarlos en el agua por 2 minutos. Luego se escurre el agua y se colocan los camarones en un recipiente de plástico. Se le agrega la salsa de tomate, jugo de limón, cebolla, cilantro, perejil, ajo, sal y pimienta al gusto. Se revuelven todos los ingredientes, se pone a refrigerar y finalmente se puede servir sobre galletas.
	Arroz de mariscos	Calamar, camarones y pulpo, ajo, cebolla, cilantro, tomates, perejil, sal, arroz, pimentón, alverja y zanahoria.	Se sofríen los calamares y camarones en una olla con aceite, luego le adicionamos la cebolla, el ajo y el pimentón. Una vez cocinadas las verduras se añade el tomate y condimentos al gusto, seguidamente se le agregan los mariscos y se mezcla todo, después se le agrega las alverjas y zanahorias en cuadrito, se tapa la olla y se pone a fuego alto, se le agrega sal al gusto y una vez el arroz está casi cocido se tapa y se deja a fuego lento por 5 minutos.

	Patacón de banano con queso	Banano verde, queso, aceite, sal.	Se le retira la concha al banano, se corta en trozos medianos o grandes que luego se ponen a sofreír, luego se sacan, se aplastan y se introducen nuevamente al aceite para terminar de freír. Al servir se les pone el queso ya sea frito o en rodajas.
	Tapa'o	Plátano verde y Pescado al gusto (siendo el Bocachico el más común).	Se pone a hervir los plátanos en agua, luego se pone el pescado salpreso encima del plátano y se tapa hasta cocinar.
	Gallina guisada	Gallina, agua, coco, cebolla de rama y de huevo, cilantro, ajo, ají, sal, limón.	Se limpia y despresa la gallina, se le extrae la grasa, se le agregan los ingredientes o las verduras picadas, se saca el extracto del coco y finalmente, se pone a cocinar en agua hasta lograr su consistencia. También se le puede agregar condimentos.
	Suda'o de pescado	Pescado al gusto, agua, coco, cebolla de rama y de huevo, cilantro, ajo, ají, sal, limón.	Se ponen a cocinar las verduras, se frita el pescado y una vez las verduras estén cocidas se le adiciona el zumo de coco y después que este hierve se le agrega zumo de limón y sal al gusto.

Vendajes	Galleta de limón	Harina, azúcar, mantequilla, huevo, levadura en polvo, ralladura de limón, zumo de limón y sal.	Se lava el limón y se ralla la mitad de su piel, por otro lado, se exprime el limón entero y se reserva el zumo, se mezcla la mantequilla con el azúcar, cuando la mantequilla haya blanqueado se incorpora el huevo y una vez mezclado se adiciona el zumo y la ralladura de limón, se añade una pizca de sal, se tamiza los ingredientes secos (harina y levadura) y mezclados suavemente con ayuda de una espátula hasta que estén completamente integrados, se cubre con papel film y se deja reposar la masa de las galletas durante al menos media hora en la nevera, finalmente, se moldea la masa y se llevan al horno a 170° durante 12 o 15 minutos.
	Cuca	Agua, panela, harina, canela molida, cáscara de limón, mantequilla con sal, bicarbonato de sodio y aceite.	Se prepara un almíbar de panela con agua, luego se mezcla con la harina, la canela molida, la mantequilla y una pizca de bicarbonato formando una masa. Después, se hacen bolitas, se aplastan con los dedos o con un tenedor hasta tener una forma circular, se ponen a hornear por 30 minutos sobre una bandeja de metal

			engrasada y finalmente se dejan enfriar.
	Cocada	Coco, panela, canela, agua.	Se raya el coco, se le adiciona panela, canela y agua, se ponen a cocinar y se deja enfriar hasta conseguir una consistencia sólida.
	Pan de dulce	Harina de trigo, agua, azúcar, huevo, anís, sal, levadura, zumo de coco.	A la harina se le adiciona agua, yema de huevo, azúcar, anís, zumo de coco y levadura previamente disuelta en agua, se amasan hasta conseguir una mezcla homogénea y se hace una forma de espiral la cual se pone a hornear alrededor de unos 30 minutos a una temperatura de 170°.
	Panocha	Harina, cocida, mantequilla, sal, azúcar, huevo.	Se mezcla harina, sal, azúcar, levadura previamente disuelta en agua, luego se le adiciona el agua. Entonces, estos se revuelven hasta conseguir una masa uniforme de la cual se forman óvalos que se abren por la mitad para insertarle la cocada, finalmente se cierra la masa y se pone a hornear alrededor de 20 minutos a una temperatura de 170°.
Fritos	Morcilla	Tripas de cerdo, sangre de cerdo,	Se pone a cocinar el arroz con agua y sal, se pican las cebollas, el ají, el

		arroz, ají, cebolla de rama, cebolla de huevo, poleo, cilantro, orégano, sal.	ajo, el poleo y el orégano y se revuelven con el arroz previamente cocido, se le agrega la sangre, se revuelven y se embuten en las tripas ya lavadas. Finalmente se ponen a cocinar y si se desea se pueden fritar posteriormente para su consumo.
	Bofe con banano	Bofe de res, bananos, limón, ajo, sal, condimentos al gusto.	Se cocina el bofe por porciones con agua, ajo y sal en una olla a presión, después de estar blando se le agrega limón al gusto y se sofríe. Para la preparación del banano, se le retira la cáscara, se corta en trozos medianos y se pone a cocinar en agua con sal. Si este es frito, se le retira igualmente la cáscara, se corta en rebanadas y se sofríen en aceite caliente.
	Buche con plátano o banano	Buche de cerdo, plátanos o bananos, limón, sal, y ajo.	Se pone a cocinar el buche de cerdo con ajo y sal al gusto, una vez cocido se sofríe y se le adiciona el limón. Para la preparación del banano, se le retira la cáscara, se corta en trozos medianos y se pone a cocinar en agua con sal. Si este es frito, se le retira igualmente la cáscara, se corta en rebanadas y se

			sofríen en aceite caliente. Esta misma aplica para las tajadas de plátano.
	Chinchurria con banano	Chinchurria de res, bananos, sal, ajo, aceite, limón y condimentos.	Se lavan las chinchurrias y se ponen a cocinar en agua con sal, ajo y condimentos al gusto, por último, se sofríen. Para la preparación del banano, se le retira la cáscara, se corta en trozos medianos y se pone a cocinar en agua con sal.
	Chorizos caseros	Tripas, carne de cerdo o de res, cebolla de rama y de huevo, ají, cilantro y sal.	Se muelen las carnes junto con las verduras, condimentos y sal al gusto, luego se embuten en las tripas, se ahúman y sofríen.

2.9. Indígenas Inga

Comunidad indígena de origen putumayense asentada en el barrio Buenos Aires del distrito de Turbo, desde alrededor de 45 años con la llegada de Benito Tandioi y su familia.

Fotografía 30. Equipo de patrimonio. (2019)

Esta población se ha dedicado a la labor comercial de hierbas mágicas, plantas esotéricas y curativas, también hay quienes se dedican a otras labores como el campo. En febrero celebran un carnavalito donde bailan y toman chicha, practican la religión católica y están constituidos jerárquicamente por un gobernador que interviene en los casos de conflicto, un alguacil, alcalde y fiscal.

Los productos que más venden los comerciantes son la ruda y albahaca utilizado principalmente para baños, buena suerte, limpieza de la casa y dolencias. Del mismo modo, cuentan con una gran variedad de plantas en su inventario como la zarzaparrilla, el boldo para la curación, segna, cacia, guarandais, cascarilla, anicistillado, canela, canelón, sarchapuruto, anís, pega pega y suerte rápido.

Actualmente hay alrededor de 30 familias en la región de Urabá dispersas entre Chigorodó, Carepa y Turbo. Sólo los adultos mayores hablan lengua Inga, ya que los mismos no han hecho procesos pedagógicos para que esta sea transmitida a las nuevas generaciones. (B. Tandioi, comunicación personal, 2 de junio de 2019).

2.10. Literatura turbeña

Se hace un compilado de los escritores más representativos en la literatura turbeña, quienes, a través de sus obras dan cuenta de tradiciones, costumbres y emociones de la cotidianidad en los habitantes de Turbo. Las categorías más comunes son la poesía y novela.

Escritores	Biografía	Obras
<p>Adel López Gómez</p>	<p>Nació en Armenia el 17 de octubre de 1901, se estableció en Punta de las Vacas (Turbo) donde le quedó tiempo suficiente para dedicarse a escribir sus dos obras inspiradas en la</p>	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Cuentos del lugar y de la manigua ▪ Allá en el golfo

	cotidianidad de los habitantes de Turbo.	
Astolfo Bolívar M.	Llegó a Turbo en 1962 vinculado a la empresa Villa María, plantación de banano de Mora Hermanos, una de las primeras establecidas en la región.	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Apuntes de 10 años en Urabá.
Tomás Corpas Díaz <i>Fotografía 31. SIMIC-TURBO. (S.F.)</i>	Conocido como el poeta campesino, nació el 1 de enero de 1934 en Cartagena Bolívar y vivió en Turbo desde 1948 hasta su muerte en 2016.	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Himno de Turbo ▪ Reseña histórica ▪ Prosa y poesía de Urabá ▪ Urabá también es poesía ▪ Deslindando ficción de realidad en cien años de soledad ▪ 3000 poesías de diversos géneros <p style="text-align: center;">Poesías:</p> <ul style="list-style-type: none"> ▪ Señora Cartagena ▪ Sabiduría primigenia, pregunta ▪ Soy también Sanantero ▪ La Mona Lisa ▪ ¿Santa o fiera encadenada? ▪ La justicia divina ▪ A mi madrecita
Milciades Rovira Moreno	Radicado en Turbo, nació en Río Sucio, Chocó. Es licenciado en química y biología y especialista en Educación en Ciencias Experimentales. Ha sido tutor de la Universidad de Pamplona y en	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Cultivemos valores ▪ Cuando el hombre pierde la cabeza ▪ En medio de la tormenta ▪ Lo que los padres y docentes ignoran ▪ Ultimátum para la bruja ▪ Un asesino oculto ▪ En las garras del bazuco

<p><i>Fotografía 32. SIMIC-TURBO. (s.f.)</i></p>	<p>la Universidad Tecnológica del Chocó.</p>	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Hagamos práctica de química en el laboratorio y salón de clase ▪ Prevengamos las enfermedades transmitidas por zancudos y las de transmisión sexual <p style="text-align: center;">Poesías:</p> <ul style="list-style-type: none"> ▪ Incendio en el prostíbulo ▪ Tragedia en la Alameda ▪ El espanto ▪ Siempre te amaré ▪ La copa amarga ▪ Un te quiero
<p>Carlos Ramón Pérez Cuesta</p> <p><i>Fotografía 33. SIMIC-TURBO. (s.f.)</i></p>	<p>Nació en Turbo en 1962, es docente, administrador de empresas y comerciante. Desde muy joven mostró su pasión por las letras inclinándose a la novela y al cuento.</p>	<p style="text-align: center;">Novelas:</p> <ul style="list-style-type: none"> ▪ En busca del albur ▪ Al otro lado del río <p style="text-align: center;">Cuento:</p> <ul style="list-style-type: none"> ▪ El cacique langostino
<p>Doris Eliana Arcila</p> <p><i>Fotografía 34. SIMIC-TURBO. (s.f.)</i></p>	<p>Nacida en Turbo, tiene un pregrado en pedagogía, y licenciatura en español y literatura. Algunas de sus poesías han sido editadas en revistas de la región y España.</p>	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Cátedra municipal <p style="text-align: center;">Poesías:</p> <ul style="list-style-type: none"> ▪ Bóveda ▪ Se me secó la voz ▪ Vida perfecta ▪ Adicto ▪ Los dos ▪ Eros ▪ El matrimonio

		<ul style="list-style-type: none"> ▪ Por un encuentro ▪ Los amigos ▪ Vampiro ▪ Ámame ▪ Mentiras ▪ Solo para ti
<p>Luis Vélez Arias</p> <p><i>Fotografía 35. Casa de la Cultura. (2018)</i></p>	<p>Natural de Urrao Antioquia. Radicado en Turbo desde 1960, historiador y etnógrafo autodidacta, fundador del museo Hombre Darién Caribe en Turbo, donado al Museo Antropológico de la Universidad de Antioquia. Actualmente coordinador del Museo Comunitario de la Casa de la Cultura Hernando Delgado Orrego.</p>	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Coautor de los textos de Cátedra municipal de Turbo ▪ Luis Vélez Arias, etnólogo e historiador de Urabá ▪ Pro al golfo, rumbo pisisí <p>Poesías:</p> <ul style="list-style-type: none"> ▪ La masacre de la Santana ▪ Olor a ti ▪ Purgante de quinopodio ▪ Fuiste mía ▪ Mondonguiando ▪ Metáforas.
<p>Rudica Muñoz</p> <p><i>Fotografía 36. SIMIC-TURBO. (2019)</i></p>	<p>Nació en Turbo, Antioquia. Se graduó como técnica en procesos turísticos y recreativos en el SENA, escribe y recita poesía costumbrista. Ha participado en diferentes eventos literarios de “Mujeres poetas de Antioquia” en Medellín.</p>	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Edad de primavera ▪ Luna costeña ▪ Honor a una dama ▪ Me llamo Colombia ▪ Me apellido folclor ▪ Mi destino ▪ Son tus besos ▪ Heredé tu silla ▪ Plegaria de una madre enferma ▪ Me autoejtimo.

<p>Francisco Sayago Guerrero</p> <p><i>Fotografía 37. Facebook personal. (2019)</i></p>	<p>Historiador, escritor, poeta costumbrista y periodista. Nació en Turbo el 10 de noviembre de 1946</p>	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Primeros Apuntes para una Historia de Turbo ▪ Mi Chambacú ▪ Turbo negritudes con cien años de antioqueñidad. ▪ Poesía: ▪ Mi viejo Turbo
<p>Fernando Ñungo</p> <p><i>Fotografía 38. Facebook personal. (2019)</i></p>	<p>Nació en Punta de las vacas-Turbo en 1965, fusiona la creación poética afro con las clases de teatro, la producción e interpretación de canciones y la gestión cultural.</p>	<p>Poesías:</p> <ul style="list-style-type: none"> ▪ Manduqueando ▪ Urabaneando ▪ Caribe soy
<p>Jesús Antonio Granados Chaverra</p> <p><i>Fotografía 39. Facebook personal. (2019)</i></p>	<p>Nació en el municipio de Río Sucio (Chocó), pero desde los seis meses lo trajeron a Turbo. Considero el poeta del amor.</p>	<p>Poesía:</p> <ul style="list-style-type: none"> ▪ Encuentros con el amor ▪ Divino amanecer.
<p>Jorge Guevara</p>	<p>Nació en Condoto, Chocó el 5 de agosto de 1930, se radicó en Turbo desde finales de los años 40, músico, guitarrista,</p>	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Memoria a Manuel ▪ Morales Banguera.

	compositor y poeta. Hizo parte del trío “Los tres amigos”.	
<p>Wilson Moreno Palacios</p> <p><i>Fotografía 40. Facebook personal. (2019)</i></p>	Nació en Turbo en 1977, es licenciado en enseñanza de lenguas extranjeras y magíster en francés como lengua extranjera.	<ul style="list-style-type: none"> ▪ À la courbe d'une passion ▪ Que tiren la primera piedra ▪ Una miseria feliz ▪ El sufrimiento no es de nadie ▪ Lágrimas de un vientre maldito ▪ Entre los escombros de la felicidad ▪ El pez millonario
<p>Fernando Keep Correa</p> <p><i>Fotografía 41. Facebook personal. (2019)</i></p>	Nació en Turbo en 1945, es técnico en finanzas y administración de empresas del SENA, Apartadó. Tiene un diplomado en gerencia municipal de la Universidad EAFIT. Actualmente es director del Centro de Historia de Turbo.	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Monografía de Turbo, Monografía de Urabá.
<p>María Trespalacios</p> <p><i>Fotografía 42. Facebook personal. (2019)</i></p>	Nacida en Turbo. Licenciada en español y comunicación, especialista en Lengua Materna, Informática y Telemática. Actualmente se desempeña como docente en la Institución Educativa Francisco Luis Valderrama.	<p>Poesías:</p> <ul style="list-style-type: none"> ▪ Mientras llueve ▪ Mujer ▪ Madre mía ▪ Me enseñaste ▪ Siempre tú ▪ Son tus caricias ▪ ¿Eres tú? ▪ Jardín florido ▪ Suave brisa ▪ Amor sincero

		<ul style="list-style-type: none"> ▪ Tu ausencia ▪ Mujer ▪ Bella ilusión ▪ Mi vida ▪ Nostalgia ▪ ¡Gracias Señor...! ▪ Anhelado puerto ▪ Noches ▪ Soy el puerto
<p>Concepción Castillo</p> <p><i>Fotografía 43. Facebook personal. (2019)</i></p>	<p>Nació el 8 de diciembre de 1962. Licenciado en Ciencias Naturales y Gestión Ambiental, especialista en Docencia universitaria y profesional en Gestión Cultural. Actualmente es rector en la Institución Educativa Puerto César.</p>	<ul style="list-style-type: none"> ▪ “Tentado a la razón” ▪ “El valor de la vida”
<p>Jairo Manuel Tovar Gómez.</p> <p><i>Fotografía 44. Facebook personal. (2019)</i></p>	<p>Nació en Turbo en 1977. Profesional en Gestión Cultural y Magíster en Educación. Actualmente es rector de un colegio de Turbo, miembro del Consejo de Cultura, Vigías de Patrimonio, Centro de Historia y la Asociación de Escritores de Turbo.</p>	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Cuentos Tovar: Historias que pasan cada día.

La información contenida en este cuadro fue obtenida de la página de internet SIMIC-TURBO, s.f. y de la revista Mar de Letras (2011).

2.11. Sexteto

El sexteto en el distrito de Turbo llega en la década de los 40 en Sautatá, su precursor o fundador fue Ceferino Argumedo. Este aire musical oriundo de Cuba, es compuesto regularmente por seis músicos y de ahí se debe su nombre, en algunos casos son cinco integrantes, denominándose así quinteto. (Keep, 2009, p. 404). Según Ospina (1997):

De los primeros grupos de sexteto que se tenga noticia en Turbo era el que integraban: Victoriano Ospina que tocaba la Timbal, Calisto Guzmán, Vocalista y tocaba las maracas, Emilio Ospina, tocaba la marímbula, Gerbacio Córdoba, tocaba las claves y cincerra, Regino Rivas, tocaba la marímbula. El anterior era realmente un “quinteto” y “tocaban” más que todo en el campo, osea en la finca El pueblito donde se conformó el grupo musical, en Prusia, Aguasclaras, Yarumal, Soplaviento, Piedrecitas y también aquí en Turbo, donde a mediados del año 1938 se vino por acá un cubano, le decíamos “cuba” y tocaba un instrumento musical llamado “cuatro” (“o quatro”) y fue cuando nos insinuó que nosotros lo que teníamos era un quinteto y no un sexteto, pero luego que él se agregó a nuestro grupo, ahí sí quedó realmente como un “sexteto”.

Más tarde en el sexteto dirigido por Victoriano Ospina (tío de Emilio Ospina) tocaron Ceferino Argumedo (“Tití”) y Emilio Jesús Escudero; tocaban todos los sábados en Chucunate y otros sitios como Manuel Urango en el Veranillo. (citado en Keep, 2000, p. 404-405)

El único grupo de sexteto reconocido en el distrito de Turbo fue la agrupación “Los aventureros del Mar”, su primer coordinador fue Alejo Soto en el año 1942 (SIMIC-TURBO, s.f.), algunos de sus integrantes fueron: “El Mello”, Ceferino Argumedo, “El Tití”, Marcelino, Pedro Bongó, Alcy Acosta, Nicolás Torres y Miguel Mariano Robledo. (N. Torres, comunicación personal, 30 de julio de 2019). Estos lograron obtener el primer puesto en las “Fiestas del mar y del volcán” en los años 1994 a 1996 y primer puesto en las fiestas del municipio de San Juan de Urabá, años 1994–1997, igualmente realizaron presentaciones folclóricas en Apartadó, Currulao, Chigorodó y en las ciudades de Medellín (1992-1996) y Armenia (1994). (Keep, 2000, p. 405)

Los instrumentos que componen al sexteto son: la marímbula, el bomgó, la timba, las claves, el wiro, las maracas, y en algunas ocasiones la guacharaca.

Por otro lado, la tradición se ha ido perdiendo desde la muerte de algunos de sus precursores. Sin embargo, dos de sus integrantes como Nicolás Torres y Alcy Acosta, siguen gestionando para rescatar la tradición, a través de la creación de semilleros infantiles.

2.11. Símbolos Patrios

a. El Himno

El Acuerdo N°. 030 de septiembre 13/92: “Por medio del cual se convoca a un concurso para escoger el himno y el escudo del municipio de Turbo”. Dentro de las varias propuestas que se presentaron a Extensión Cultural del municipio, en el año 1996 fue escogido el Himno de Turbo cuya autoría correspondió a Tomás Corpas Días (“El Poeta Campesino”). (Keep, 2000)

CORO		(CORO)
Escribamos nuestra historia empezando desde Pisisí primer nombre de Turbo en memoria del patito pisingo de aquí.	Nuestra fiesta es el Once de Noviembre la llevamos en el corazón es por eso que Turbo es alegre de la costa es nuestro folklore.	Nuestras selvas no tenían senderos el tagüero los hizo al trochar, a palanca y virgusa el cauchero ríos de muerte pudo remontar.
Fue el de Turbo mar de bucaneros Do el pirata, corsario y rufián	(CORO) En la historia eres epicentro	Finalmente fue la carretera para Turbo la gran redención

jamás pudo contra los guerreros los caciques del viejo Caimán.	de la vasta región de Urabá tus dominios fueron mucho tiempo de Arboletes hasta Mutatá.	ella trajo con las bananeras el progreso a nuestra región. (CORO)
De la sangre del cacique Pacra el Leoncico de Balboa bebió esa historia dista de ser sacra pues de ello se horroriza Dios.	Nuestro Waffe es testigo mudo con el Golfo, Atrato y Río León que, a las bogas, con hambre y desnudos se les debe esta rica región.	De Barú, Sispatá y Cartagena desafiando la furia del mar vino el negro y su linda morena a las selvas de Turbo a taguar.
(CORO) Turbo nace justo con la Tagua, el caucho y Albingia Alemán Cartagena le suministraba del café hasta la ropa y el pan.		Turbo, eres cuna multiétnica que reclamas justicia, igualdad; sois orgullo de Antioquia y Colombia Puerto grande internacional.

b. La Bandera

Los colores de la bandera de Turbo: amarillo, verde y azul, fue iniciativa del Comité Municipal de Básquetbol presidido por Edwin Mathos en la década de los 70. El acuerdo 023 de agosto 10 de 1990: “por medio de la cual se establecen los colores de

Ilustración 1. Bandera de Turbo. (2019)

la bandera de Turbo”, oficializó los mismos colores escogidos en esa época, por ese comité deportivo.

La franja amarilla representa la riqueza del Distrito: plátano, banano, ganado, reservas de carbón y petróleos del subsuelo. La franja verde representa la biodiversidad ecológica de su flora y fauna, reconocida como una de las más ricas del planeta. La franja azul representa al golfo de Urabá, cuya privilegiada posición geoestratégica, la hace merecedora de su apelativo “la mejor esquina de América”, y a su puerto de aguas profundas. (Keep, 2000, p. 528)

c. Escudo

Su autor es el señor Denis González Leal, fue escogido mediante concurso llevado a cabo por extensión cultural en el año 1997. La Heráldica es la siguiente: “en la calle superior se encuentra el perfil del pato Pisingo, cuyo nombre onomatopéyico es Pisisí, nombre antiguo de Turbo, tomado de la denominación con la que las indígenas Guna definían el sitio, Mirtysukon, cuya etimología traduce Bahía Pisisí.

Bajo el Pisingo aparece el cangrejo, símbolo gastronómico de Turbo. El cangrejo sostiene la bandera de Turbo, envolviendo el escudo y en la parte inferior amarra “1840”

año de su fundación. El ovalo central lo conforma un trasmallo con sus pescados cautivos que representa la tradición pesquera del turbeño, este abraza el golfo de Urabá y el río Atrato, representando la gran riqueza de peces del Distrito.

El hombre triétnico representa las 3 etnias que habitan en él: indígenas (Emberá, Zenúes, Gunas, e Ingas), afros y paisas del interior del país. La hoja de plátano simboliza la economía de los pequeños agricultores, el sol del horizonte es el Darién, palabra Guna que significa “sol poniente (donde se oculta el sol)” (Keep, 2000, p. 527)

Ilustración 2. Escudo de Turbo. (2019)

2.12. Waffe

Es un canal de navegación localizado en la calle 100 #12:21, construido en 1945 (SIMIC-Turbo, s.f.), con el fin de agilizar la salida desde Turbo hacia el mar.

Permite la movilización de pasajeros hacia distintos lugares del Darién y el río Atrato, al igual que el cargue y descargue de mercancías que

Fotografía 45. Alcaldía distrital. (2019)

abastecen la demanda comercial del Urabá chocoano, las islas de San Blas en Panamá y el arribo a Turbo de madera procedente del Chocó. En este se comercializa principalmente pescado de mar y río para consumo regional, plátano de rechazo de las plantaciones de Tanela, Bocachico de la subienda de pescado para despachar a Barranquilla, cocos de San Blas para procesos industriales y mercancías de la Zona Libre de Colón, legalizadas a su llegada a Turbo. (Vélez, s.f.)

3. BIENES NATURALES

3.1. Bahía Pisisí

Corresponde a una franja protegida del litoral como resultado de la formación del Espigón o Flecha Litoral de Turbo.

La bahía de Turbo, en el extremo sureste del Golfo de Urabá, lleva el nombre Pisisí y tenía fama no solamente por la abundancia de pesca en sus aguas y de caza en los montes que cubrían la costa, sino también por ser guarida de temibles piratas.

Ilustración 3. Google Maps. (2019)

En 1839 existía ya en el lugar que hoy ocupa Turbo un caserío fundado por el señor Baltasar de Casanova [...] Por mucho tiempo, la aldea de Turbo fue una especie de cayena regional dónde eran confinados los individuos de mala conducta. (Cervecería Unión, 1941).

Una vez fundada Santa María de la Antigua del Darién, los países más cultos de entonces, Inglaterra, Francia y Holanda, enemigos de España, vinieron a competir con los ibéricos y aliados con los indígenas Gunas, los afro cimarrones del Darién y posteriormente con los contrabandistas del interior de las colonias, incluidos Panamá y Cartagena, establecieron en Bahía Pisisí, a espaldas de España, un enclave comercial clandestino, de importación y exportación de mercancías de contrabando en tránsito de 1540 a 1831, cuando la Nueva República creó en jurisdicción de Turbo la Primera Aduana Nacional para el cobro de impuestos de importación y exportación a los barcos nacionales y extranjeros.

Los barones de los carteles de los piratas de Londres, Paris y Holanda, en sus recorridos desde las caletas en la Isla Tortuga, Jamaica, Curazao y las costas de la actual Belice, hasta las costas de México, Centro América, el Darién, Urabá,

Cartagena y Venezuela, cubrían las rutas estratégicas de abordaje en el Caribe, no sólo para interceptar galeones españoles, cargados con oro, plata y piedras preciosas, procedentes del Perú, México y otros países, sino también para fondear sus naves en Bahía Pisisí, primer puerto comercial de fondeo en América continental y para tratos con los indígenas Gunas, (repostar, reparar, calafatear las embarcaciones e intercambiar mercancías europeas por oro, carey, maderas preciosas y, de tinte, como el añil, mora y caoba, pieles finas de pelo, agua fresca, leña para cocinar, resina de cativo para calafatear las naves, cambiar tablones, arboladuras y cubiertas quebradas por las tempestades y los fuegos enemigos y entre otros, carne ahumada de manatí, tortuga, danta, o puerco de monte, muy apetecida por su duración sin corromperse).

Todo el oro y la platina de Colombia sin pagar el quinto real, el tributo eclesiástico y la amonedación, salió de contrabando por el Golfo de Urabá, razón por la cual ante la incapacidad de someter los indígenas Gunas del golfo y desalojar los extranjeros que por allí merodeaban como medida coercitiva en 1540 España prohibió “bajo pena de muerte, navegar por las aguas del golfo y de los ríos Atrato y León”. Con esta medida el contrabando se ensanchó y se volvió sistemático, ya por el río León, con destino a Antioquia y por el río Atrato con destino al Cauca, pero como era tanta la rentabilidad, los contrabandistas se dedicaron a esta actividad, hasta cuando el presidente de la Nueva Granada en 1831, estableció la oficina de Aduana Nacional en Bahía Candelaria en Turbo, para el pago de impuestos de importación y exportación de mercancías. (Vélez, s.f.)

3.2. Playa Dulce

Fenómeno fisiográfico de reciente formación de mediados del año 2000 hasta el 2010, el cual se inició años atrás con la formación natural de una punta litoral denominada Punta Yarumal, la cual al ir creciendo formó en su interior la Bahía el Uno, pero al extenderse y unirse a las playas urbanas de Turbo, la Bahía

Fotografía 46. Alcaldía distrital. (2019)

se cerró y se transformó en una nueva ciénaga del Delta del río Turbo y la punta se convirtió en playa Dulce.

Esta fue adecuada por el alcalde Alejandro Abuchar González en el 2017 para el desarrollo turístico de Turbo, y en ella se erigió el monumento al cangrejo azul, ícono del escudo del Distrito y símbolo gourmet de la gastronomía local que ha acompañado a Turbo desde su fundación en 1840 hasta ahora.

El nombre de Playa Dulce se debe a que en ella convergen las corrientes del río Atrato y León, lo cual se mezcla con las aguas salinas haciendo que ésta se torne dulce temporalmente. Esta playa es un agente de cohesión social, un punto de disfrute familiar, transeúntes y turistas que llegan para disfrutar de los atardeceres del sol, el mar, la arena. Esta es salvaguardada a través de guías turísticas y conservada por brigadas de limpieza por parte de la administración.

3.3. Punta de las vacas

Fotografía 47. Google Maps. (2019)

Patrimonio natural e histórico. Es una flecha litoral de más de 400 hectáreas de extensión, que al penetrar en el mar formó en su interior la bahía Pisisí, protegida por los vientos del norte y el noreste, creando un puerto natural que ha prestado servicio continuo de navegación comercial, nacional e internacional desde 1540.

En el año 1930 para la vigilancia y control de la navegación por el Golfo de Urabá, la nación construyó en punta de las vacas, un edificio de madera de dos pisos, destinado para la Capitanía y Cuartel de Aduna Nacional trasladada del centro de Turbo. En 1940, nuevamente se trasladó a una nueva edificación frente al aeropuerto Gonzalo Mejía, construida por el misionero Carmelita Luis Irisar con maderas inmunizadas traídas de Panamá.

A continuación del alojamiento de Gonzalo Mejía en la Punta de las Vacas, la firma INGERCOL, contratista del tramo de la carretera de Turbo a Carepa, estableció el campamento para alojamiento de 200 obreros, patios para maquinaria pesada, vivienda,

almacén y bodegas. En 1936 al fondo del Colegio de Artes Oficios los estadounidenses iniciaron la construcción del aeropuerto internacional de Turbo. La terminal aérea de pasajeros y carga fue construida por el padre Luis Irisar, con maderas inmunizadas traídas de Panamá.

Del aeropuerto Gonzalo Mejía de Turbo durante la segunda guerra mundial decolaban día y noche aviones de Estados Unidos y los países aliados para vigilar el canal de Panamá. Durante quince años atendió los vuelos internacionales que cubrían las rutas a través de norte y Suramérica. Por efectos del mar, que destruyó parte de la pista fue clausurado en el 2014.

En 1947 el Fondo de Fomento Agrícola del Departamento de Antioquia, estableció en la Punta de las Vacas una bodega que terminó con el monopolio de los comerciantes sirio libaneses, quienes se habían apoderado del comercio y el transporte de cabotaje con Urabá y el río Atrato, estableciendo un sistema de intercambio comercial que acabó con el dinero circulante y sumió la población en una economía desastrosa.

En el lote que ocupó el primer hospital de Turbo, la Gobernación de Antioquia construyó el primer hotel de turismo de la región de Urabá, en él se alojó Gustavo Rojas Pinilla presidente de Colombia cuando inauguró en 1955 la carretera al mar, el cual fue clausurado por mal servicio y daño de la dotación. En sus instalaciones abandonadas funcionaron integrados el Colegio de Bachillerato y la Normal Superior de Urabá, trasladados posteriormente al centro del territorio.

La comunicación con Medellín, llegó a Turbo por la carretera al mar en 1954, pero el comercio con Cartagena gracias al flete marítimo que era más barato permitió durante algunos años que Urabá continuara abasteciéndose de elementos de la canasta familiar, cerveza, combustible e insumos para la industria bananera. Allí también se construyeron bodegas para almacenar la carga proveniente de Cartagena y finalmente se adecuó un muelle de madera que les permitió a los camioneros recibir las mercancías directamente de las lanchas, el cual actualmente no existe.

Dos estaderos y una finca para paradero del ganado procedente del Chocó, funcionaron en la Punta de las Vacas, sitio de gran afluencia turística. Estos terrenos fueron empleados para la construcción del apostadero naval. Al apoderarse la Armada Nacional de La Punta de las

Vacas, el comercio de cabotaje de Turbo con Cartagena se suprimió, después de 150 años de prestación de servicio comercial con Turbo, ya que no había otro lugar acondicionado para prestar este servicio (Vélez, s.f.). Actualmente, hay tres muelles: De la Armada Nacional, Proxxon y, Zapata y Velásquez, estas dos últimas son empresas de combustible.

BIBLIOGRAFÍA

- Alcaldía de Turbo. (2019). Explicación PIC Caporo. Turbo. Recuperado el 26 de Julio de 2019, de <https://www.facebook.com/alcaldiadeturbo2016/videos/406034309958074/>
- Alcaldía Municipal; Tierra Próspera y Bendita; Concejo de Turbo. (2016). Plan de Desarrollo 2016-2019. Turbo.
- Berrio, B. (30 de Julio de 2019). Significado de las flores en el vestuarios de las bullerengueras. (E. d. patrimonio, Entrevistador)
- Cervecería Unión. (1941). *Monografías de Antioquia*. Medellín: Universidad de Antioquia. Obtenido de Universidad de Antioquia.
- Congreso de la República. (24 de enero de 2018). Ley No. 1883. Bogotá D.C. Recuperado el 07 de Julio de 2019, de <https://dapre.presidencia.gov.co/normativa/normativa/LEY%201883%20DEL%204%20DE%20ENERO%20DE%202018.pdf>
- Corantioquia. (2000). *Convive con ellos en libertad*. Antioquia: Subdirección Ambiental del Área Metropolitana del Valle de Aburrá.
- Cordoba, B., Muñoz, G., & Gil, A. (2014). *La esquina alomía como identidad cultural de un pueblo*. Recuperado el 17 de Julio de 2019, de Esquina Alomía: Identidad cultural y memoria de Turbo: <http://m.esquinaalomia.webnode.es/>
- Corte Constitucional de Colombia. (1993). Sentencia No. T-418/93.
- DANE. (2005). *Resultados y proyecciones 2005-2020*. Recuperado el 11 de Julio de 2019
- Festival de Acordeones Simón Simanca. (26 de Junio de 2019). Obtenido de Facebook: <https://www.facebook.com/monica.c.gonzales.5>
- Jaime, L. (2003). *Guía para la cría, manejo y aprovechamiento sostenible de algunas especies animales promisorias y otras domésticas*. Convenio Andrés Bello.
- Keep, F. (2000). *Monografía de Turbo*. Turbo: Universidad de Antioquia.
- Keep, F. (2009). *Monografía de Urabá*. Colombia: Imprenta Departamental de Antioquia.
- Ministerio de Cultura República de Colombia. (4 de Junio de 2019). *Ingas, el pueblo viajero*. Obtenido de <http://observatorioetnicocecoin.org.co/cecoin/files/Caracterizaci%C3%B3n%20del%20pueblo%20Inga.pdf>
- Morales, N., & Garzón, P. (2010). Las festividades novembrinas del municipio de Turbo: Un modo de ser Caribe. *Palobra*, 144-161.

- Osorio, K. (29 de Julio de 2019). PIC Turbo. (E. d. patrimonio, Entrevistador)
- Pérez, M. (2014). El Bullerengue la génesis de la música de la Costa Caribe colombiana. *El Artista* , 30-52. Obtenido de <http://www.redalyc.org/articulo.oa?id=87432695002>
- Rojas, J. S. (2009). *El bullerengue grande de Urabá*. Obtenido de <https://es.scribd.com/doc/67209714/El-bullerengue-grande-de-uraba>
- Romaña, J. (6 de Septiembre de 2018). Entrevista. (Y. Tobar, & D. Márquez, Entrevistadores)
- Sánchez, S. (2017). *Ruta alimentaria del los saberes culinarios del municipio de Turbo, Antioquia*. Turbo: Universidad de Antioquia.
- Sayago, F. (Junio de 2018). Entrevista.
- SIMIC. (s.f.). *Biografía de Escritores en el Municipio de Turbo*. Recuperado el 29 de Mayo de 2019, de SIMIC-TURBO: <https://sites.google.com/a/turboeducado.edu.co/simic-turbo/artes/literatura>
- SIMIC-TURBO. (s.f.). *Lugares representativos*. Recuperado el 5 de Mayo de 2019, de Sistema Municipal de Información Cultural: <https://www.sites.google.com/a/turboeducado.edu.co/simic-turbo/patrimonio/lugares-representativos-1>
- Tovar, Y. (2018). *Historia del bullerengue*. Turbo.
- Universidad de Antioquia. (2011). *Mar de letras: formación de escritores de la región de Urabá y difusión de sus producciones literarias*. Medellín: Universidad de Antioquia.
- Universidad de Antioquia. (2011). *Mar de Letras: formación de escritores de la región de Urabá y difusión de sus producciones literarias*. Medellín: Luis Fernando Macías.
- Universidad de Antioquia. (2016). *"El cangrejo azul" de Turbo, homenaje a especie en vía de extinción*. Obtenido de <http://delaurbe.udea.edu.co/2016/11/16/el-cangrejo-azul-de-turbo-homenaje-a-especie-en-via-de-extincion/>
- Vélez, L. (s.f.). *Museo Comunitario de la Casa de la Cultura Hernando Delgado Orrego*. Turbo.
- Vélez, L. (2012). *El bullerengue*. Turbo, Antioquia, Colombia.
- Vélez, L. (16 de Julio de 2019). El Chucunate. (E. d. Orrego, Entrevistador)
- Vélez, L. (29 de Julio de 2019). Festival del dulce. (E. d. patrimonio, Entrevistador)
- Vélez, L. (s.f.). *Patrimonio Material e Inmaterial del Municipio de Turbo D.E*. Turbo.
- Villalobo, E. (2018). *Iglesia Divino Ecce Homo*. Turbo.